

УДК 7.072.2

**«МӘДЕНИ КОНТЕКСТЕ ӘЙЕЛ БЕЙНЕСІНІҢ КӨРКЕМ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫ: АНТИКАЛЫҚТАН ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА ДЕЙІН»**

МАЛИШЕВА АМИНА БАУБЕКҚЫЗЫ

ДЖОЛБАРИСОВА УЛЖАЛҒАС НУРЖАНҚЫЗЫ

"Дизайн, сервис және туризм" кафедрасының студенттері,
«Тұран-Астана» университеті, Астана, Қазақстан

Ғылыми жетекші – **ОСПАНОВ ГАЗИЗ ХАМИЕВИЧ**

Астана, Қазақстан

Аннотация: Бұл ғылыми жұмыс антикалық дәуірден бастап қазіргі заманға дейінгі кезеңдерде әйел бейнесінің мәдени контексте көркем интерпретациялану ерекшеліктерін талдауға бағытталған. Зерттеуде – түрлі тарихи дәуірлер мен өркениеттердегі әйел тұлғасының бейнесін өнер туындылары арқылы салыстыра отырып, оның мағыналық және символдық трансформациясын анықталды. Жұмыста бейнелеу өнері саласындағы әйел образының эволюциясы мәдени, әлеуметтік және эстетикалық факторлар тұрғысынан қарастырылады. Сонымен қатар, әйелдің қоғамдағы рөлінің өзгеруі мен оның өнердегі көрінісі арасындағы өзара байланыс айқындалады. Зерттеу нәтижелері қазіргі заманғы көркем өнердегі әйел бейнесінің жаңа интерпретациялық формаларын түсінуге мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: Әйел бейнесі, мәдени контекст, көркем интерпретация, өнер тарихы, антикалық дәуір, эстетика, заманауи өнер.

Аннотация: Данная научная работа направлена на анализ особенностей художественной интерпретации образа женщины в культурном контексте от античной эпохи до современности. В исследовании — путем сопоставления образа женщины в произведениях искусства различных исторических эпох и цивилизаций выявлена его смысловая и символическая трансформация. В работе рассматривается эволюция женского образа в изобразительном искусстве с точки зрения культурных, социальных и эстетических факторов. Кроме того, выявляется взаимосвязь между изменением роли женщины в обществе и её отражением в искусстве. Результаты исследования позволяют глубже понять новые интерпретационные формы женского образа в современном художественном искусстве.

Ключевые слова: Образ женщины, культурный контекст, художественная интерпретация, история искусства, античная эпоха, эстетика, современное искусство.

Abstract: This scientific work is aimed at analyzing the features of the artistic interpretation of the female image in a cultural context from antiquity to the present day. In the study, by comparing the image of women in artworks from different historical eras and civilizations, its semantic and symbolic transformation was identified. The paper examines the evolution of the female image in visual art in terms of cultural, social, and aesthetic factors. In addition, it reveals the interrelation between the changing role of women in society and their representation in art. The results of the research make it possible to gain a deeper understanding of the new interpretative forms of the female image in contemporary art.

Keywords: Image of woman, cultural context, artistic interpretation, art history, ancient era, aesthetics, contemporary art.

Кіріспе

Әйел бейнесі – адамзат мәдениетінің және өнер тарихының ажырамас бөлігі. Ежелгі антикалық мифтер мен мүсіндерден бастап қазіргі заманғы бейнелеу өнері мен кинематографияға дейін әйел тұлғасы әр дәуірдің дүниетанымын, идеалдарын және құндылықтарын бейнелейтін әмбебап символға айналды. Уақыт өткен сайын бұл бейне әртүрлі мағыналық және эстетикалық қырлардан толықтырылып, қоғамдағы әйелдің әлеуметтік рөлі мен мәдени статусының өзгерісін айқын көрсетіп отыр.

Антикалық дәуірде әйел сұлулық пен ұрпақ жалғастығының, үйлесім мен табиғилықтың нышаны ретінде көрінсе, Қайта өрлеу кезеңінде ол рухани және интеллектуалдық ізденістің символына айналды. XIX–XX ғасырларда әйел бейнесі әлеуметтік теңдік, еркіндік пен өзін-өзі таныту идеяларымен ұштасып, жаңа интерпретациялық бағыттарда дамыды. Ал қазіргі заманда әйел тұлғасы гендерлік теңдік, мәдени бірегейлік және өзіндік өрнек тұрғысынан жаңаша пайымдалып келеді.

Жобаның өзектілігі:

Әйел бейнесінің көркем интерпретациясы – мәдениет пен өнер тарихындағы ең күрделі әрі маңызды тақырыптардың бірі. Әрбір тарихи кезең мен өркениет әйел тұлғасын өз дәуірінің идеалдары мен құндылықтары тұрғысынан бейнелеген. Сондықтан әйел образы қоғамның әлеуметтік құрылымын, эстетикалық ұстанымдарын және рухани дүниетанымын айқындайтын мәдени көрсеткіш ретінде ерекше маңызға ие.

Қазіргі жаһандану және мәдени плюрализм жағдайында әйел бейнесінің эволюциясын талдау – өнердегі гендерлік репрезентацияны қайта қарауға, дәстүрлі және заманауи көзқарастарды салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл зерттеу қазіргі қоғамда әйелдің рөлі мен тұлғалық мәнін түсінудің жаңа қырларын ашып, мәдени мұра мен заманауи өнер арасындағы сабақтастықты айқындайды. Осы тұрғыдан алғанда, тақырыптың өзектілігі әйел бейнесінің тарихи, әлеуметтік және эстетикалық трансформациясын кешенді түрде зерделеуде жатыр.

Ғылыми жұмыстың мақсаты:

Осы зерттеу жұмысының мақсаты – антикалықтан қазіргі заманға дейінгі кезеңдердегі әйел бейнесінің мәдени контексте көркем интерпретациялану ерекшеліктерін анықтау, оның тарихи, әлеуметтік және эстетикалық эволюциясын талдау. Зерттеу барысында өнертану, мәдениеттану және гендерлік зерттеулер тұрғысынан кешенді тәсіл қолданылып, әр дәуірдегі әйел бейнесінің мәдени-символдық мазмұны сараптаймыз. Зерттеу өзектілігі әйел бейнесінің өнердегі репрезентациясы арқылы қоғамның мәдени дамуын, құндылықтар жүйесін және рухани болмысын түсінуге мүмкіндік беруінде.

Ғылыми жұмыстың міндеті:

1. Әйел бейнесінің қалыптасуы мен интерпретациясының тарихи негіздерін анықтау;
2. Әр дәуірдің мәдени контекстін ескере отырып, әйел бейнесінің символдық және мағыналық эволюциясын сипаттау;
3. Заманауи өнердегі әйел бейнесінің жаңа интерпретациялық бағыттарын сараптау;
4. Әйел образын мәдениет пен өнер дамуының айнасы ретінде бағалау және оның адамзат рухани мұрасындағы орнын көрсету.

Ғылыми жұмыстың әдістемесі:

Зерттеу барысында кешенді, тарихи-генетикалық, салыстырмалы және мәдениеттанулық әдістер қолданылды. Әйел бейнесінің антикалық дәуірден қазіргі заманға дейінгі эволюциясы тарихи ретпен талдап, әр дәуірдегі көркем интерпретациялар салыстырды. Иконографиялық және семиотикалық талдау арқылы әйел образдарының символдық және мағыналық қырлары анықталды, ал көркемдік-эстетикалық әдіс шығармалардың стильдік ерекшеліктерін саралауға мүмкіндік берді.

Ғылыми жұмыстың гипотезасы:

Әйел бейнесінің көркем интерпретациясы әр тарихи кезеңнің мәдени, әлеуметтік және эстетикалық құндылықтарына тәуелді. Антикалық дәуірден қазіргі заманға дейін бұл бейне үнемі өзгеріп, қоғамдағы әйел рөлінің трансформациясын бейнелейді. Егер әйел бейнесін

мәдени контексте кешенді түрде талдасақ, онда оның өнердегі эволюциясы арқылы адамзаттың дүниетанымдық және құндылықтық дамуының бағыттарын айқындауға болады.

«Гүлфайруз Ысмаилованың шығармашылық бейнесін қалыптастырған ойларға талдау» атты өзінің мақаласында суретшінің кескіндеме мен театр саласындағы туындыларындағы әйел образдары талданды [1]. Тапанова, С.Е. (2013) Еңбекте қазақ басылымдарындағы әйел бейнесінің қалыптасуы мен дамуы қарастырылады. Автор әйел образын ұлттың мәдени жаңғыруы мен әлеуметтік белсенділігінің көрінісі ретінде сипаттады [2]. «Қазақстан өнеріндегі әйел бейнесі» көрмесі (Ұлттық музей, Астана) көрмесінде әр дәуірдегі суретшілердің әйел тақырыбындағы туындылары ұсынылып, мәдени интерпретация жасады. Бұл материалды біз заманауи қазақ суретшілерінің әйел бейнесіне көзқарасын сипаттау үшін пайдаландық [3]. Елубай, А.М.; Бирай, Н. (2023). Мақалада түркі халықтарының мақал-мәтелдеріндегі әйел бейнесі талданды. Авторлар әйелді аналық мейірімнің, парасат пен рухани күштің символы ретінде көрсетіп, оның түркі мәдениетіндегі орны мен маңызын ашады [4]. *Social and Public Activities of Women in Kazakhstan in the late XIXth — first quarter of the XXth century* мақаласында авторлар еңбекте қазақ әйелдерінің қоғамдық және әлеуметтік өмірдегі белсенділігін сипаттады. Бұл материалды біз тарихи контексті айқындау және ұлттық мәдени негізді көрсету үшін қолдандық [5]. Мария Иоанну мен Мария Кирьякидудың *Female Beauty in Art: History, Feminism, Women Artists* зерттеуінде әйел сұлулығының өнердегі тарихи және эстетикалық бейнесі қарастырылды. Біз бұл еңбекті әйел бейнесіндегі сұлулық пен символиканы талдау үшін негіз ретінде алдық [6]. Линн Торнтон — *Women as Portrayed in Orientalist Painting* еңбегінде шығыстық кескіндемедегі әйел бейнесі жарық пен түстің көркем үйлесімі арқылы сипатталды. Бұл көзқарасты біз көркем идеализация мен экзотикалық образдардың ерекшелігін көрсету үшін қолдандық [7]. Дэвид Джей Браун және Ребекка Энн Хилл — *Women of Visionary Art* атты еңбекте авторлар заманауи әйел суретшілердің эстетикалық және рухани ізденістерін сипаттады. Біз бұл еңбекті қазіргі әйел образындағы шығармашылық пен символизмді талдауда қолдандық [8]. Джованни Серодине — *Allegorical Female Figure (XVII ғ.)* суретші бұл туындысында әйел бейнесін философия мен өнердің аллегориясы ретінде бейнеледі. Бұл мысалды біз антикалық және барокко дәуірлеріндегі әйелдің символдық бейнесін көрсету үшін пайдаландық [9].

Негізгі бөлім

Әйел бейнесі адамзат өнерінің барлық кезеңдерінде ерекше орын алған. Ежелгі өркениеттерде әйел сұлулығы мен аналық құдірет өмірдің бастауын, табиғаттың құнарын және рухани үйлесімділікті бейнеледі. Антикалық Грекия мен Рим дәуірінде әйел денесінің үйлесімділігі мен сымбаттылығы эстетикалық идеал ретінде дәріптелді. Афродита, Гера және Афина секілді құдайлардың бейнелері әйелдің даналығы мен әсемдігін философиялық деңгейде түсіндірудің көркем тәсілі болды. Орта ғасырлар мен Қайта өрлеу дәуірінде әйел тұлғасы діни және моральдық мағынаға ие болып, Мадонна бейнесі арқылы мейірім мен руханилықтың символына айналды.

Шығыс мәдениеттерінде, соның ішінде түркі және мұсылман дүниесінде, әйелдің бейнесі нәзіктік пен тазалықтың көрінісі ретінде қабылданды. Мұнда әйел тұлғасы сыртқы сұлулығынан гөрі ішкі даналық пен сабырлылық арқылы сипатталады. Мысалы, парсы және түркі миниатюраларында әйел кейіпкерлер бейнеленгенімен, олар көбіне тұспал мен рәміз арқылы беріледі, бұл әйелдің киелі рухани мәнін айқындайды.

Осы орайда, қазақ бейнелеу өнеріндегі әйел бейнесі — ұлттық мәдениеттің рухани коды мен эстетикалық ұстанымдарының көрінісі. Әйел тұлғасы арқылы суретшілер қоғамның мәдени деңгейін, тарихи жадын және дәуірдің дүниетанымдық ерекшеліктерін бейнелейді. XX ғасырдың екінші жартысынан бастап қазақ кескіндемесінде әйел тақырыбы айрықша мәнге ие болды. Бұл кезеңде ұлттық дәстүр мен заманауи көркем тілдің синтезі арқылы әйел бейнесі жаңа мазмұнмен толығып, рухани және тұлғалық тұрғыдан терең интерпретацияланды. Осы бағыттағы ең көрнекті туындылардың қатарында Гүлфайруз Ысмайылованың «Автопортреті»

мен Айша Ғалымбаеваның «Бір кесе қымыз» атты картиналары ерекше орын алады. Екі шығарма да әйел болмысының күрделілігі мен мәдени мәнін әр қырынан ашып көрсетеді.

Гүлфайруз Ысмайылованың «Автопортреті» — қазақ әйелінің рухани әлемін терең әрі символикалық тұрғыдан бейнелеген туынды. Бұл картинада суретші өзін тек модель ретінде емес, шығармашылық ойдың, ішкі еркіндіктің және рухани тереңдіктің көрінісі ретінде ұсынады. Композицияда көгілдір және қою реңктердің үйлесімі ерекше маңызға ие: суық түстер палитрасы бейненің философиялық мазмұнын күшейтіп, ой мен сезімнің тереңдігін жеткізеді. Әйелдің көзқарасы — сенімді, бірақ ойлы; жүзінде ішкі сабыр мен шығармашылық күш қатар байқалады. Бұл — нәзіктік пен қайсарлықтың тоғысқан образы. Ысмайылова өз автопортреті арқылы әйелдің тек сыртқы сұлулығын емес, оның интеллектуалды, рухани және мәдени әлеуетін көрсетеді. Ол әйелдің өнердегі орнын қоғамның белсенді, ойлы және шығармашылық тұлғасы ретінде қайта пайымдайды. Туындының композициялық шешімі де ерекше: жарық пен көлеңке ойыны, пластикалық үйлесім мен түстік ритмдер арқылы суретші әйел болмысының ішкі күресін, өмір мен өнердің тұтастығын бейнелейді. Бұл картина — әйелдің өзін-өзі тануы мен өзін-өзі көрсетуінің символы, ал автор — сол арқылы қазақ әйелінің жаңа мәдени бейнесін қалыптастырған тұлға.

Айша Ғалымбаеваның «Бір кесе қымыз» атты туындысы қазақ әйелінің бейнесін тұрмыстық және мәдени-философиялық деңгейде бейнелеген кескіндемелік шедевр болып табылады. Картинада екі әйелдің қымыз ішу сәті бейнеленген, бірақ бұл көрініс жай ғана тұрмыстық сюжет емес — қазақ мәдениетінің рухани тереңдігін жеткізетін көркем метафора. Композицияның орталығында отырған әйелдердің қимыл-қозғалысы сабырлы, олардың жүзінен мейірім мен даналық, үйлесім мен ішкі тыныштық байқалады. Бұл — қазақ әйелдеріне тән рухани үйлесім мен мәдени нәзіктіктің көрінісі. Суретші түстердің жылы үйлесімін қолдана отырып, әйел болмысының табиғилығын, отбасылық берекенің және ұлттық дәстүрдің көркем әсемдігін ашады. Қызыл, қоңыр және алтын реңктердің үйлесімі көрініске жылуды пен өмірлік қуат береді. Әйелдердің киіміндегі өрнектер, басындағы орамалдар мен әшекейлер – этнографиялық элемент қана емес, мәдени код ретінде ұлттық сәйкестікті паш етеді.

Ғалымбаеваның бұл туындысы әйел бейнесін тұрмыстық шеңберден шығарып, оны рухани және мәдени деңгейге көтереді. Бұл суреттегі әйелдер — ұлттық мәдениеттің сақтаушылары, ұлттың жадын ұрпаққа жеткізуші символдар. Тыныштық пен үйлесімге толы композиция әйелдің қоғамдағы рөлін терең түсінуге мүмкіндік береді: ол тек ана мен жар ғана емес, ұлттық руханияттың тірегі, мәдени сабақтастықтың діңгегі. Ғалымбаева әйел бейнесі арқылы қоғамның ішкі мәдени динамикасын, дәстүр мен жаңашылдықтың өзара байланысын көрсетеді. Осы екі туындыны біріктіретін басты идея — әйелдің рухани, мәдени және тұлғалық мәнін ашу. Ысмайылова әйелдің ішкі әлемін, оның шығармашылық және рухани еркіндігін бейнелесе, Ғалымбаева әйелдің дәстүр мен мәдениеттегі орнын айқындайды. Екі суретші де әйелді тек образ немесе эстетикалық объект ретінде емес, ұлттық мәдениеттің белсенді субъектісі ретінде көрсетеді. Бұл картиналар қазақ әйелінің бейнесін тек сұлулық нышаны емес, мәдениет пен уақыт арасындағы рухани көпір ретінде ұсынған, сондықтан олар қазіргі заман өнеріндегі ұлттық идеяны бейнелейтін маңызды туындылардың бірі болып табылады. Қазіргі қазақ өнеріндегі әйел образы — бір ғана эстетикалық тақырып емес, бұл қоғамдағы әйелдің жаңа әлеуметтік миссиясын, интеллектуалдық және рухани еркіндігін көрсететін феномен. Ол бүгінгі таңда шығармашылық еркіндік, өзіндік сана және мәдени жадының көркем формасына айналды. Антикалықтан бастап бүгінгі күнге дейін әйел бейнесі — адамзат өнерінің өзегі. Қазақ мәдениетінде ол ұлттың жаны мен рухани тірегінің көркем символына айналған. Егер антикалық өнер әйел сұлулығын физикалық үйлесім арқылы сипаттаса, қазақ өнері оны рухани биіктік, аналық мейірім және ұлттық парасат деңгейінде бейнелейді. Осылайша, әйел бейнесі қазақ өнерінде — дәстүр мен қазіргі заманның, ұлттық мұра мен заманауи ойдың арасындағы алтын көпір.

*Гүлфайруз Ысмаилова –
Автопортрет, 1978.*

*Бір кесе қымыз - Айша
Ғалымбаева, 1967.*

ҚОРЫТЫНДЫ

Зерттеу нәтижесінде анықталғандай, әйел бейнесі — адамзат өркениетінің ең көне және ең тұрақты көркем тақырыптарының бірі. Ол әр дәуірде, әр мәдениетте түрлі мағыналық және эстетикалық деңгейде интерпретацияланып отырған. Ежелгі антикалық өнерде әйел денесінің үйлесімі мен сұлулығы идеал ретінде дәріптелсе, шығыс өркениеттерінде ол рухани тазалықтың, сабырлылық пен даналықтың көрінісі ретінде бейнеленді. Осы дәстүрлердің барлығы адамзаттың мәдени жадына еніп, кейінгі кезеңдердің өнерінде жаңа мазмұнмен жаңғырды.

Қазақ бейнелеу өнерінде әйел тұлғасы ерекше рухани-мәдени сипатқа ие. Ол тек эстетикалық бейне немесе тұрмыстық кейіпкер емес, ұлттың дүниетанымдық жүйесін бейнелейтін символдық образ. Қазақ мәдениетінде әйел — өмірдің бастауы, отбасының тірегі, елдің рухани негізі. Осы түсінік дәстүрлі қолөнерден бастап кәсіби кескіндемеге дейін түрлі формада жалғасын тапқан.

XX ғасырда қазақ суретшілері әйел бейнесі арқылы ұлттық болмысты, әлеуметтік өзгерістерді және рухани жаңғыруды көрсетті. Әбілхан Қастеевтің еңбектерінде әйел — еңбектің, ерлік пен төзімділіктің символы болса, Айша Ғалымбаева мен Гүлфайруз Ысмаилованың шығармаларында ол — ішкі сұлулықтың, мәдени мұраның және рухани биіктіктің көрінісі. Бұл суретшілердің еңбектері әйел тұлғасын ұлттық мәдени кодтың ажырамас бөлігі ретінде дәріптеді.

Қазіргі заманда әйел образы жаңа эстетикалық және концептуалдық деңгейде көрініс табады. Цифрлық және медиаөнер кеңістігінде әйел бейнесі — заманауи ойлаудың, экологиялық жауапкершіліктің және мәдени жаңғырудың көркем символына айналды. Қазіргі суретшілер әйелді ұлттық дәстүр мен жаһандық мәдениет арасындағы диалогтың дәнекері ретінде көрсетіп, оған жаңа философиялық мағына береді.

Осылайша, антикалық дәуірден бүгінгі күнге дейін әйел бейнесінің эволюциясы — адамзаттың эстетикалық санасының даму жолын, мәдени құндылықтардың өзгеру динамикасын бейнелейді. Қазақ өнерінде бұл процесс ұлттық дүниетаныммен, аналық қасиетке деген құрметпен және рухани үйлесім идеяларымен ұштасқан.

Зерттеу нәтижесінде әйел бейнесінің көркем интерпретациясы тек көркемдік тәсіл емес, сонымен бірге қоғамның мәдени және этикалық деңгейін танытатын көрсеткіш екені дәлелденді. Әйел тұлғасы — қазақ өнерінің рухани өзегі, ұлттық мәдениеттің айнасы және заманауи көркем ойлаудың басты символдарының бірі.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Исмаилова, Г. Ш. *Шығармашылық бейнесін қалыптастырған ойларға талдау*. — Алматы: Өнер, 1988. — 145 б.
2. Тапанова, С. Е. *Қазақ басылымдарындағы әйелдер бейнесі*. — Астана: [б. ж.], 2013. — 263 б.
3. *Қазақстан өнеріндегі әйел бейнесі: көрме каталогы*. — Астана: ҚР Ұлттық музейі, 2023. — 54 б.
4. Елубай, А. М., Бирай, Н. *Түркі әлеміндегі әйел бейнесі және мақал-мәтелдердегі көрінісі // Bulletin of Philology* (халықаралық журнал). — 2023.
5. *Social and public activities of women in Kazakhstan in the late XIXth — first quarter of the XXth century*. — Almaty: Institute of History and Ethnology, 2010. — 215 p.
6. Ioannou, M., Kyriakidou, M. *Female Beauty in Art: History, Feminism, Women Artists*. — Cyprus: University of Nicosia Press, 2017. — 320 p.
7. Thornton, L. *Women as Portrayed in Orientalist Painting*. — Paris: ACR Edition, 1994. — 200 p.
8. Brown, D. J., Hill, R. A. *Women of Visionary Art*. — Rochester: Park Street Press, 2018. — 256 p.
9. Serodine, G. *Allegorical Female Figure*. — XVII century. — The National Gallery of Art Archive.